

Primeurs de la forge des nains

Impacts des nanomatériaux sur l'environnement et la santé

Version abrégée de l'étude de TA-SWISS «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit»

Cette version abrégée se base sur l'étude «Nanomaterialien: Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit» qui a été réalisé avec le soutien de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Martin Möller, Andreas Hermann, Mark-Oliver Diesner, Rita Groß, Peter Küppers, Wolfgang Luther, Norbert Malanowski, Axel Zweck

Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit

TA-SWISS, Centre d'évaluation des choix technologiques (éd.). Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2013.

ISBN 978-3-7281-3559-9

Disponibile aussi en open access: www.vdf.ethz.ch

La version abrégée est également disponible en ligne sur www.ta-swiss.ch

Table des matières

Les nanomatériaux en bref	5
Leurs chances	5
... leurs risques	5
... et les principales recommandations	5
La nanotechnique – un saut quantique dans le monde marchand	6
Petites particules – grands et multiples effets	6
La pointe d'un large choix	6
La scène suisse de la nanotechnique	8
Utilisation pour les soins corporels.....	8
Des nanomatériaux pour le ménage et la cuisine	8
Un petit joueur sur le marché mondial	9
Un engagement marqué dans la recherche sur les risques	9
Encore peu débattu dans le public	9
La force des plus petits	11
Diminution des émissions polluantes et économie d'énergie	11
Plus léger grâce au carbone	12
Le risque du non-lié	13
Les deux faces de pneus optimisés	13
Quand la crème solaire aboutit dans l'eau	13
L'histoire nous apprend à être prudents	13
Hygiène mortelle	14
Un air de famille préoccupant	14
Nous n'en savons pas encore assez	14
Approches d'action prometteuses	15
Mise à jour de la législation suisse sur les produits chimiques	15
La responsabilisation comme solution transitoire	16
Pour une meilleure vue d'ensemble en Europe et dans le monde	16
Protéger l'avenir du fardeau du passé	16

Les nanomatériaux en bref

Des nouvelles techniques de production permettent d'obtenir d'infimes parcelles de minéraux, de métaux et d'autres substances. Invisibles même avec les microscopes électroniques courants, ces «particules naines» – telle est l'étymologie de nanoparticules – diffèrent le plus souvent fortement de leurs substances de départ par leurs propriétés physiques et chimiques. Ceci parce que leur surface est très grande par rapport à leur volume et que leur capacité de réagir avec leur environnement augmente en conséquence.

Leurs chances ...

Ces nouvelles propriétés comportent un potentiel remarquable. Des matériaux optimisés par la nanotechnique, très légers et néanmoins extrêmement stables, sont déjà sur le marché. Des véhicules, par exemple, remplissent de hautes exigences de sécurité et consomment moins de carburant grâce à de tels constituants. Dans le bâtiment, la nanotechnique permet d'économiser des matériaux et de réduire la consommation d'énergie.

Ces minuscules parcelles de matière confèrent des avantages considérables aussi à de nombreux biens de consommation d'utilisation courante. La surface de textiles ou d'autres objets usuels peut être traitée par la nanotechnique de manière à repousser l'eau et les salissures. Des panneaux plaqués en nanomatériaux possèdent de remarquables propriétés isolantes. D'autres nanomatériaux encore sont particulièrement légers et néanmoins très solides et imperméables.

Sous cet angle, la nanotechnique présente un grand intérêt économique: ces prochaines années, le taux de croissance des nanomatériaux sur le marché mondial pourrait atteindre jusqu'à 15 pour cent par an.

... leurs risques ...

Des nanoparticules qui ne sont pas intégrées dans un matériau recèlent en partie des risques pour l'environnement et dans certains cas aussi pour la santé humaine. Des nanoparticules d'argent et de dioxyde de titane notamment sont problématiques, de même que certaines particules de carbone.

Il n'est pas rare en effet que le dioxyde de titane, qui est utilisé comme protection contre les rayons ultraviolets, aboutisse dans les eaux usées, au détriment des poissons et de petits êtres vivants. Des puces d'eau sont mortes prématurément après en avoir absorbé des particules. Et des métaux lourds fixés à ces dernières se sont accumulés dans des poissons. De même, l'argent incorporé à des objets usuels et à des textiles peut être lessivé. Or il est toxique pour les organismes aquatiques. Des scientifiques ont trouvé des indices selon lesquels son action se renforce même au fil des générations. Il n'est pas exclu non plus qu'avec le temps des germes deviennent résistants contre le nano-argent.

Les particules de carbone ne sont certes pas elles-mêmes toxiques, mais elles peuvent provoquer des inflammations dans les poumons si elles sont inhalées. Des pneus optimisés par des nanotubes de carbone par exemple sont problématiques, parce que l'abrasion du caoutchouc peut libérer ceux-ci dans l'air que nous respirons. Les nanotubes de carbone présentent une similitude externe avec les fibres d'amiante: en expérimentation animale, ils ont causé des inflammations d'autant plus intenses que les tubes inhalés étaient plus longs.

... et les principales recommandations

Les lacunes du savoir sur les nanomatériaux doivent être comblées. Il manque notamment des études sur

les effets à long terme des nanoparticules et sur le comportement en milieu ouvert de tels corpuscules ayant subi un traitement de surface.

Des travaux sont nécessaires aussi au sujet de l'élimination des nanomatériaux. Il faut tirer au clair dans quelles circonstances ceux-ci pourraient parvenir dans l'environnement et comment l'empêcher. La protection des travailleurs mérite une attention particulière.

Des nanomatériaux dont l'utilité pour l'environnement est démontrée – ceux notamment qui ont un potentiel d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre – doivent être encouragés du fait qu'ils peuvent contribuer à protéger le climat.

Les nanoproducts d'usage courant et largement diffusés devraient figurer dans un registre. Un étiquetage transparent devrait aider les consommatrices et consommateurs à choisir en connaissance de cause.

Le droit suisse doit être harmonisé avec les dispositions en vigueur dans l'Union européenne. Sur certains points, la Suisse devrait même aller plus loin que le droit de l'UE: il faut s'attendre, dans un proche avenir, à une augmentation substantielle du commerce des nanomatériaux, aussi faudrait-il envisager d'abaisser les seuils quantitatifs d'enregistrement.

L'étude «Nanomatériaux: répercussions sur l'environnement et la santé» (en allemand) a été réalisée sous la direction de Martin Möller par une équipe de projet de l'Öko-Institut e.V. en coopération avec le Zukünftige Technologien Consulting du VDI Technologiezentrum GmbH à Düsseldorf.

La nanotechnique – un saut quantique dans le monde marchand

Considérée du point de vue de la physique, la métaphore du saut quantique est utilisée le plus souvent à contresens: le monde politique, la presse ou la publicité y ont volontiers recours pour annoncer quelque chose de fabuleux. Or dans le monde scientifique, cette expression décrit un processus normal de l'atome, qui se déroule donc à une échelle infinitésimale. Si des percées de la nanotechnique devaient être célébrées dans un proche avenir comme sauts quantiques, la physique et la publicité se rapprocheraient toutefois l'une de l'autre. Car les propriétés innovantes des nanomatériaux ont leur origine effectivement dans le domaine des atomes.

La publicité est réputée être le dernier échelon de la production, le maillon entre la fabrication d'un bien et sa vente. De nombreuses applications de la nanotechnique n'ont pas dépassé le stade expérimental. Mais au vu de leur diversité, et donc de leur nombreuse clientèle potentielle, des réclames tapageuses sont prévisibles. Voici par exemple à quoi pourrait ressembler à l'avenir une publicité pour une maison préfabriquée:

«NanoHome pose de nouvelles références: utilisation efficace de l'énergie, consommation économe de matériaux, recours à des techniques d'avenir. L'enveloppe extérieure du bâtiment déjà réalise des performances étonnantes. Grâce à des couches isolantes nanoporeuses, elle satisfait aux consignes les plus sévères en matière de protection contre l'incendie et procure de surcroît une isolation optimale, thermique aussi bien que phonique. Pour la production d'eau chaude, NanoHome mise sur les énergies renouvelables. Ses modules photovoltaïques organiques flexibles peuvent être intégrés dans la façade là où l'exposition au soleil est la plus longue. Un revêtement de siloxane fluoré évite efficacement l'encrassement des vastes baies vitrées, ainsi pas de laborieux nettoyages! En outre,

une couche ultramince de trioxyde de tungstène assombrit les fenêtres quand le rayonnement solaire est intense. Ceci maintient la consommation d'électricité à un bas niveau, la climatisation étant moins mise à contribution. Développé spécialement pour les vitres de jardins d'hiver, un nanoabsorbeur transparent de rayons infrarouges a fait ses preuves comme protection contre la chaleur. L'aménagement intérieur aussi est de haute qualité: même qui opte pour une cuisine en acier inoxydable n'a pas à craindre la corvée du nettoyage; car dans NanoHome, les surfaces métalliques sont revêtues d'une couche de verre très fine qui les protège contre les empreintes de doigts et autres traces indésirables. NanoHome – un chez soi qui allie le plus haut confort en matière d'habitat à une utilisation prudente des ressources naturelles.»

De la musique d'avenir? Certainement. Une utopie? Nullement. Et les promesses de la nanotechnique vont bien au-delà du domaine de l'architecture et de la technique du bâtiment. Certains composants nanostructurés produisent des effets optiques époustouffants – des laques, par exemple, miroitent en une autre couleur suivant l'angle de vue. Des matériaux, bien que très légers, sont néanmoins durs, inrayables et incassables. Des emballages en matière synthétique optimisés par la nanotechnique ne pèsent presque rien et sont toutefois imperméables. Et des textiles dotés d'un revêtement de nanoparticules repoussent l'eau et la saleté. La nanotechnique permet aussi d'influencer les propriétés magnétiques de matériaux et d'obtenir ainsi, par exemple, des composants plus performants pour le réseau électrique. Des nanoparticules d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane se trouvent déjà dans des cosmétiques, notamment dans des crèmes solaires comme protection contre le rayonnement ultraviolet; et qui utilise du mascara met éventuellement des nanoparticules de carbone sur ses cils. Enfin, la médecine recourt aux

nanomatériaux pour encapsuler des médicaments de manière à ce qu'ils parviennent de façon bien ciblée à leur destination thérapeutique dans le corps.

Petites particules – grands et multiples effets

Les matières de base auxquelles la nanotechnique recourt ne sont pas nouvelles. La nouveauté tient au fait qu'elles sont utilisées sous la forme d'infimes parcelles. Plus celles-ci sont petites, plus grand est le rapport de leur surface à leur volume. Du fait de la grande interface par laquelle elle interagissent avec l'environnement, les nanoparticules sont particulièrement réactives et acquièrent des propriétés qui diffèrent considérablement de celles de la matière de base. C'est ainsi que l'argent, un métal plutôt inerte, est germicide s'il se présente sous la forme de nanoparticules.

Cependant, le comportement d'un nanomatériau ne dépend pas seulement de la taille de ses particules, mais aussi de sa structure. Des nanoparticules de carbone trouvent par exemple des applications sous la forme de nanotubes mono- ou multiparois, de suie industrielle, ou encore de fullerènes, ces célèbres molécules dont la géométrie ressemble à un ballon de football. Selon leurs structures, elles se dissolvent plus ou moins bien dans l'eau et varient aussi quant à de nombreuses autres propriétés. A ceci s'ajoute que des nanomatériaux peuvent être post-traités, ce qui modifie encore leurs modes de réaction et leurs fonctions. Il est ainsi pratiquement impossible de se prononcer de façon générale sur le mode d'action des nanoparticules.

La pointe d'un large choix

Environ 250 substances chimiques sont disponibles à l'échelle nanométrique sur le marché mondial; si l'on compte les différentes formes de nanoparticules

d'une matière de base identique, on arrive à quelque 2000 sortes de particules. Cependant, la plupart d'entre elles ne sont utilisées qu'en laboratoire à des fins de recherche; seules 90 sont considérées présenter un intérêt économique. Le nombre de substances chimiques actives élaborées actuellement en nanomatériaux à grande échelle industrielle est estimé à moins de vingt.

L'étude de TA-SWISS identifie huit nanomatériaux produits ou manufacturés en grandes quantités en Suisse et évalue toutes les analyses significatives de leurs impacts sur l'environnement et la santé. Elle aborde ainsi différentes formes de nanoparticules de carbone, qui sont par exemple intégrées à des matériaux pour accroître leur résistance à la rupture et aux chocs ou pour améliorer leur conductivité thermique. Elle sonde les effets du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc, utilisés notamment comme protection contre les UV dans des cosmétiques ou des enduits de façades. Elle s'intéresse aussi aux nanoparticules d'oxyde de fer, qui modifient par exemple les propriétés magnétiques de composants du réseau électrique et augmentent ainsi ses performances, ainsi qu'à l'argent, utilisé pour son action antimicrobienne. Enfin, elle considère le dioxyde de silicium, qui permet entre autres d'optimiser des feuilles d'emballage ou sert à séparer des denrées alimentaires pulvérulentes ou à éviter qu'elles s'agglomèrent.

Par ailleurs, l'étude de TA-SWISS met en relief quelques applications de la nanotechnique qui se distinguent par leur potentiel de durabilité, mentionne les principaux acteurs de la recherche sur les nanomatériaux et de la réflexion sur cette nouvelle technique et examine le cadre d'action défini par le droit national et international.

La scène suisse de la nanotechnique

En principe, n'importe quel bien commercial peut être importé en Suisse par le biais d'Internet. L'étude de TA-SWISS met l'accent sur les nanoproducts qui font l'objet d'une fabrication et diffusion indigènes. Les infimes particules à la base de ces innovations donnent lieu à des recherches aussi en Suisse.

Le fait que bien des choses soient connues au sujet de la scène suisse de la nanotechnique est redevable au «Plan d'action Nanomatériaux synthétiques» lancé par l'Administration fédérale. Une centaine de marques disponibles en Suisse comprennent l'expression «nano» dans leur nom; environ 10 pour cent d'entre elles proviennent d'entreprises helvétiques. Quelques-uns de ces produits contiennent effectivement des nanomatériaux – mais pas tous. Plusieurs grandes chaînes commerciales suisses en ont publié la liste dans le cadre du plan d'action; selon cet inventaire, des nanoproducts figurent dans environ quatre-vingts lignes de produits. Cependant, du fait de l'utilisation imprécise du préfixe «nano» par la publicité et des lacunes en matière de déclaration, il est difficile pour la clientèle d'avoir une idée claire de l'offre effective en nanoproducts.

Utilisation pour les soins corporels

Les nanomatériaux sont bien représentés dans l'assortiment des cosmétiques, articles d'hygiène, textiles et équipements de sport – donc dans des biens qui ont affaire dans le sens large du terme avec les soins corporels et de santé. Les crèmes solaires renfermant des nanoparticules de dioxyde de titane ou d'oxyde de zinc sont bien établies; par rapport aux crèmes conventionnelles à indice de protection élevé, celles avec nanoparticules se distinguent par le fait qu'elles ne laissent pas de film blanchâtre sur la peau et bloquent néanmoins les rayons UV de façon fiable. Il y a d'autre part sur le marché différentes crèmes de soins pour la

peau, dont les substances actives sont encapsulées dans des nanoconteneurs biologiques – par exemple le coenzyme Q10, censé agir contre le vieillissement de la peau. Dans certaines pâtes dentifrices, des nanoparticules de peroxyde de calcium servent d'agent de blanchiment, et différents parfums utilisent des nanoparticules anorganiques comme dépôt pour libérer les substances odorantes de façon contrôlée.

Des textiles également sont aujourd'hui déjà dotés de nanomatériaux. Les surfaces de tissus revêtues d'une pellicule de dioxyde de silicium repoussent la saleté et l'eau. Le nano-argent inséré dans des vêtements fonctionnels de sport tue les bactéries et empêche ainsi que les chaussettes ou maillots, imprégnés de sueur après l'entraînement, prennent une odeur désagréable. Les cliniques ou autres institutions pour lesquelles l'hygiène est une préoccupation majeure recourent aussi volontiers à des objets dotés de nano-argent, ceux-ci étant ainsi maintenus dans une large mesure sans germes. Enfin, la nanotechnique permet de valoriser substantiellement des équipements de sport. Des cadres de bicyclettes et des raquettes de tennis renforcés par des nanotubes de carbone sont déjà sur le marché mondial. En Suisse, le sport alpin avant tout profite de cette nouvelle technique : des peaux de phoque et des cales de montées vendues chez nous comprennent des nanocomposants à base de silicone qui repoussent l'eau et permettent à ces accessoires de bien glisser, même par grand froid, sans que la neige y reste collée.

Des nanomatériaux pour le ménage et la cuisine

La nanotechnique débouche aussi sur des produits d'entretien des meubles et des voitures – par exemple des sprays qui vaporisent des minuscules particules de dioxyde de silicium sur les surfaces et confère à ces dernières l'effet fleur de lotus: l'eau ruisselle sans péné-

trer et la saleté n'adhère pratiquement pas. Toutefois, le même effet peut être obtenu par des additifs à base de fluorocarbone – un proche parent du teflon – ou de silicone, sans faire entrer en jeu des nanoparticules. Ceci montre qu'il n'est pas facile à l'achat d'un bien d'avoir une vue claire sur ses techniques de fabrication. Les

agents d'imprégnation et d'étanchéité ont une position dominante dans le panier des nanoproducts suisses – les trois quarts des biens contenant des nanoparticules sont des sprays et des émulsions qui confèrent aux objets la faculté de repousser l'huile, la saleté ou l'eau.

Enfin, l'industrie alimentaire recourt aussi aux nanoparticules. D'une part, elle dote certains aliments fonctionnels de minuscules particules dans lesquelles des substances nutritives sont encapsulées pour permettre à l'organisme de mieux les absorber. D'autre part, des denrées sont conditionnées dans des films composites ou des bouteilles en matière synthétique dotés de nanoparticules de carbone ou d'oxydes d'aluminium; ces emballages sont plus légers et font un usage plus économe des matériaux, tout en étant imperméable à l'air et à la lumière et en empêchant leur contenu périssable de se détériorer.

Un petit joueur sur le marché mondial

Les estimations du marché mondial des nanomatériaux s'écartent fortement les unes des autres: elles varient entre deux et douze milliards de dollars US. L'incertitude règne aussi en ce qui concerne la quantité de nanomatériaux produits; les évaluations diffèrent d'un facteur dix et se situent entre quelques dizaines de milliers et quelques centaines de milliers de tonnes par an. Cependant, les augures sont unanimes sur les taux de croissance: dans le proche avenir, le marché de l'ensemble des nanoproducts devrait augmenter de 12 à 15 pour cent par an. Dans le cas des nanotubes de carbone monoparoï, on s'attend même à des taux de croissance de 100 pour cent.

A la différence des Etats-Unis, de l'Allemagne ou du Japon, la Suisse ne fabrique pas de nanopoudre à grande échelle industrielle. Une étude pilote portant sur

toute la chaîne de valeur ajoutée a établi qu'environ 600 entreprises dans ce pays produisent ou utilisent au total 2500 tonnes de nanomatériaux, en majorité des pigments anorganiques, donc des colorants non solubles, qui entrent dans la composition de laques, peintures ou teintures et dans celle de cosmétiques. Le nano-argent est aussi utilisé à petite échelle, en quantité inférieure à une tonne.

Un engagement marqué dans la recherche sur les risques

La recherche sur les risques des nanoparticules synthétiques avance en parallèle avec la diffusion croissante de ces matériaux. Les projets de recherche sont stimulés par la crainte que ces nouveaux matériaux ne présentent pas seulement des propriétés techniques utilisables, mais éventuellement aussi des potentiels inattendus de danger, par exemple qu'ils puissent irriter des tissus vivants ou même intoxiquer des organes.

Une base de données internationale de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) recense actuellement 750 projets; 27 affèrent à la Suisse, ce qui ne reflète toutefois pas tout le spectre des activités de recherche de ce pays en la matière. Le Programme national de recherche «Chances et risques des nanomatériaux» (PNR 64) du Fonds national suisse en constitue l'un des piliers. Il est doté de 12 millions de francs, a commencé en décembre 2010 et a une durée de cinq ans.

Des instituts des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich (EPFL et ETHZ) et les établissements de recherche qui leur sont associés sont particulièrement actifs dans la recherche sur les risques. L'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (Eawag), par exemple,

met l'accent sur les effets de nanoparticules dans le milieu aquatique; il aimerait savoir notamment dans quelle mesure celles-ci sont retenues par les stations d'épuration et si elles perturbent le fonctionnement de ces installations. Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) aborde par définition de nombreux aspects des nanomatériaux. Il examine entre autres des matériaux composites renforcés par des nanotubes de carbone, modélise le comportement de nanomatériaux dans l'environnement et clarifie si des nanoparticules peuvent pénétrer dans le placenta humain. Les conséquences de ces corpuscules pour la santé sont étudiées à l'Institut Paul Scherrer, à l'Institut universitaire romand de santé au travail, à Lausanne, et au Département de recherche clinique de l'Université de Berne ainsi qu'à l'Institut d'anatomie de cette même haute école; les interactions des nanoparticules avec les poumons sont au centre des préoccupations. Aux universités de Bâle et de Fribourg aussi, plusieurs groupes de recherche se penchent sur la toxicité des nanoparticules ou sur leur potentiel médical pour le transport de substances actives thérapeutiques. Enfin, les conséquences du recours aux nanoparticules pour les cultures et les propriétés du sol sont analysées avant tout par les stations de recherche agronomique Agroscope. L'intense activité de recherche de ces différentes institutions a déjà débouché sur des indices de dangers potentiels, mais aussi sur des avantages environnementaux de nanoparticules.

Encore peu débattu dans le public

A la différence de l'Allemagne, où le spray «Nano Magic» a donné lieu en 2006 à des grands titres négatifs dans la presse, les nanoproducts n'ont encore pratiquement pas fait de bruit en Suisse dans les médias. Ici, les journaux, la radio et la télévision ont commencé d'aborder ce sujet à partir de 2005, en

exprimant d'abord majoritairement un avis plutôt positif. Le nombre des comptes rendus a augmenté constamment jusqu'en 2007, puis l'intérêt des médias a un peu baissé et les voix critiques se sont fait entendre plus souvent. Quant aux partis politiques, quatre seulement jusqu'ici se sont exprimés officiellement au sujet de la nanotechnique. Alors que les libéraux (PRD) et les chrétiens-sociaux (PDC) attendent de cette nouvelle branche de la technique des applications prometteuses et riches d'avenir, le Parti évangélique suisse (PEV) relève à la fois des chances et des risques. Les Verts insistent un peu plus sur les risques que le PEV.

Enfin, plusieurs entreprises et organisations non gouvernementales s'expriment au sujet de cette nouvelle technique. Que des personnes représentant l'économie et des branches spécifiques – en particulier Economie-suisse, Novartis et Swissmem – mettent en évidence en premier lieu les chances de ces nouveaux matériaux n'étonne guère. Plusieurs sociétés d'assurances, telles que la SUVA et la Gen Re, ainsi que les organisations de protection de l'environnement Greenpeace et Pro Natura mettent l'accent sur les risques. La majorité des institutions qui se sont déjà exprimées officiellement au sujet de la nanotechnique font référence à ses possibles avantages et inconvénients; c'est le cas par exemple d'organisations de protection des consommateurs, de la Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse, de la Compagnie suisse de réassurance Swiss Re, d'Interpharma ou encore du WWF Suisse. Dans l'ensemble, on constate que jusqu'ici, les grandes organisations environnementales actives sur le plan international n'ont guère mis la nanotechnique publiquement en discussion. Des fronts rigides entre d'éventuels nano-partisans et nano-adversaires ne se sont pas non plus constitués; les conditions sont donc favorables à une réflexion objective et équilibrée au sujet de cette nouvelle technique.

La force des plus petits

Plusieurs nanoproduits procurent un avantage démontrable à l'environnement: ils diminuent les besoins en ressources nécessaires à la fabrication d'un bien et accroissent la durabilité de matériaux.

Les architectes et ingénieurs travaillent en général à grande échelle. Mais la nanotechnique peut être néanmoins utile à leurs ouvrages. La société chimique allemande BASF, par exemple, a développé une suspension de nanocristaux qui se mélange au béton mouillé. Celui-ci se durcit alors deux fois plus vite que sans cette adjonction, et le matériau de construction qui en résulte n'est pas pour autant moins solide ou durable – au contraire. Les nanocristaux restent liés dans le béton, une fois celui-ci durci.

Diminution des émissions polluantes et économie d'énergie

Ce matériau de construction optimisé par la nanotechnique réalise à plusieurs égards de meilleures performances que le béton ordinaire. D'une part, l'adjonction des nanocristaux permet d'utiliser un type de ciment comprenant une plus faible proportion de clinker; ceci est bon pour le climat, car la fabrication du clinker libère du CO₂. D'autre part, le chauffage n'est plus nécessaire pendant la saison froide pour accélérer le durcissement et bien contrôler le processus de liaison du béton. L'industrie européenne du bâtiment pourrait abaisser ses émissions de gaz à effet de serre de plusieurs millions de tonnes par année en recourant systématiquement à ce nouvel additif pour la production d'éléments préfabriqués en béton; 2,7 millions de tonnes pourraient être économisées en utilisant du ciment à faible taux de clinker, 1,2 millions de tonnes en renonçant au chauffage lors du processus de durcissement.

Il est probable que des nanomatériaux seront utilisés de plus en plus souvent aussi pour l'isolation de bâtiments. Des aérogels, obtenus par la combinaison de nanoparticules de silicate avec des molécules organiques, pourraient jouer un rôle important à cet égard; ils forment une substance translucide, semblable à une mousse, constituée à 95 pour cent d'air. Même une couche mince de ce gel dans la paroi empêche en grande partie l'air de passer et isole ainsi la maison contre le bruit et les pertes thermiques. Des aérogels conviennent pour isoler après coup d'anciennes constructions. En outre, le fait qu'ils sont translucides les rend intéressants pour

réaliser des façades et des toits qui isolent bien tout en laissant pénétrer la lumière du jour. L'économie d'énergie est double: d'une part le besoin de chauffage diminue, et de l'autre les lampes restent moins longtemps allumées. Les premières évaluations prouvent que ces nouvelles couches en nanomatériaux isolants apportent une contribution notable à la protection de l'environnement: selon une étude de cas aux Etats-Unis, l'application d'une couche d'aérogel lors de la réfection d'un toit de quelque 5000 mètres carrés recouvrant un stade a permis de réduire les émissions de CO₂ du bâtiment de bien 900000 kilogrammes par an.

Cycle de vie d'un nanomatériau avec voies d'exposition possibles.

Un projet encouragé par l'Union européenne donne lieu à discussion dans les milieux spécialisés; il vise entre autres à remplacer des fibres de verre par des nanofibres de cellulose; l'Institut Adolphe Merkle de l'Université de Fribourg, l'École polytechnique fédérale de Lausanne et l'Empa figurent parmi les participants suisses à ce travail de recherche. Les fibres utilisées pour cet essai sont tirées de copeaux de bois cuits dans une solution acide; mais des déchets alimentaires seraient aussi envisageables comme matière de base. L'étude confirme que la nanocellulose laisse une empreinte écologique beaucoup plus faible que les fibres de verre ordinaires en vente sur le marché: si un quart des fibres de verre utilisées en Europe pouvaient être remplacées par des nanofibres de cellulose, il en résulterait une réduction de presque un demi-million de tonnes d'équivalents de CO₂.

Plus léger grâce au carbone

La nanotechnique recèle un potentiel révolutionnaire aussi pour le transport de marchandises et de personnes. Car des autos, des trains ou des avions construits en matières à la fois résistantes et légères économisent des matériaux et consomment moins de carburant.

Dans l'industrie aéronautique par exemple, des matières synthétiques renforcées par des nanotubes de carbone améliorent les propriétés mécaniques des avions. Aujourd'hui déjà, des appareils modernes comprennent de 20 à 50 pour cent de ce nouveau matériau, et son utilisation devrait encore augmenter. Comparées à des éléments en aluminium, des composants contenant des nanotubes de carbone pèsent environ 14 pour cent de moins – un avantage pour l'air et le climat, mais aussi pour la rentabilité des compagnies aériennes:

grâce à cette diminution de poids, les avions consomment environ 10 pour cent de kérosène en moins.

Le recours aux nanomatériaux de carbone peut être payant aussi pour d'autres dispositifs soumis à des contraintes mécaniques élevées – par exemple les rotors d'éoliennes, qui doivent supporter de violentes rafales. Les nanotubes de carbone trouvent aujourd'hui déjà des applications dans le domaine des loisirs: ils renforcent des cadres de bicyclettes, des raquettes de tennis et des cannes de golf. Enfin, grâce aux NTC

(abréviation de nanotubes de carbone), des casques de sport ont une plus grande résistance au choc et à la rupture, sans peser plus lourd sur la tête.

Ainsi les nanomatériaux n'offrent pas seulement des perspectives en termes de produits ayant des avantages concrets pour la clientèle. Mais ils ont aussi le potentiel de ménager l'environnement grâce à un usage efficace des matériaux, un moindre rejet de gaz à effet de serre et une consommation économe en énergie.

Nanotextiles: production et traitement des déchets lors de l'utilisation et en fin de vie.

Le risque du non-lié

Des nanoparticules solidement liées dans un matériau ne sont guère en mesure de nuire à l'environnement et à la santé. En revanche, si ces corpuscules se détachent de leur matrice, ils peuvent irriter des tissus et être nocifs pour de petits organismes.

Alors que le terme de «suie industrielle» fait penser à de la crasse et à des ongles sales, celui de « noir de carbone» suggère un élégant design et du high-tech: il convient parfaitement pour un prospectus publicitaire. Le fabricant de pneus Pirelli promet effectivement que son «nouveau composé au noir de carbone» offre aux pneus de motos Scorpion MX Extra X «un équilibre entre rigidité, fiabilité et performance sur la durée».

Les deux faces de pneus optimisés

La branche du caoutchouc emploie 90 pour cent de la suie industrielle (ou précisément du «noir de carbone») utilisée dans le monde, dont 65 pour cent pour la fabrication de pneus. Dans ces derniers, les nanoparticules sont solidement intégrées au caoutchouc. On ne saurait nier les avantages de ces pneus optimisés par la nanotechnique: leur résistance à la déchirure est jusqu'à six fois plus élevée qu'avec les composés de caoutchouc ordinaires. De plus, les pneus contenant de la suie dérapent moins facilement sur une chaussée mouillée, et comme les nanoparticules réduisent la résistance au roulement, ils permettent aussi d'économiser du carburant.

Mais cet avantage écologique a pour contrepartie le risque que des particules de suie soient libérées par le frottement des pneus sur l'asphalte. Des études montrent certes qu'aucun corpuscule de noir de carbone n'est émis dans son état «d'origine», mais que néanmoins des particules de suie de l'ordre du nanomètre sont produites par des processus secondaires. Il faut donc mettre en balance les avantages pour

l'environnement et la sécurité routière avec des risques éventuels pour la santé dus aux nanoparticules libérées de façon non contrôlée par l'abrasion des pneus.

Quand la crème solaire aboutit dans l'eau

Les nanoparticules d'oxyde de zinc servent en premier lieu de protection contre le soleil; des crèmes vendues à l'étranger, censées prévenir le vieillissement prématuré de la peau et d'autres dommages causés par le rayonnement, contiennent aussi des particules d'oxyde de zinc; et des peintures contenant de l'oxyde de zinc sous la forme de nanoparticules conservent la couleur de la façade sur laquelle elles sont appliquées. Aucune expérience défavorable n'est connue de la part des personnes qui utilisent les cosmétiques précités; manifestement, les particules qu'ils contiennent ne traversent pas la couche extérieure de la peau. Par contre, elles peuvent avoir un effet toxique si elles passent dans les eaux usées, par exemple lors de la douche. Cependant, du point de vue de leurs effets, les nanoparticules d'oxyde de zinc ne se distinguent pas de plus gros corpuscules. Il en va tout autrement du dioxyde de titane, qui sert aussi de protection UV: plus les particules sont petites, plus leur toxicité augmente. Des travaux montrent certes qu'elles ne traversent pas la peau, même quand celle-ci est enflammée; cependant, elles y pénètrent plus profondément.

En revanche, des particules de dioxyde de titane se dissolvent de la peinture de façade: selon des études, jusqu'à 70 pour cent des substances minérales peuvent en être lessivés aboutissant ainsi dans le sol et finalement dans les eaux souterraines. Cependant, ces particules ne se dissolvent pas dans l'eau et tendent à s'agglomérer. Ceci diminue la probabilité que de petits organismes vivants entrent en contact avec des particules isolées et soient mis en danger. Une étude

L'histoire nous apprend à être prudents

Les médecins de l'époque Biedermeier savaient aussi que l'organisme humain supporte mal certains métaux. Dans un abrégé de publications médico-chirurgicales étrangères, le médecin et chirurgien berlinois Friedrich Jacob Behrend rend compte en 1833 de l'état de santé de travailleurs dans des fonderies anglaises: «Leurs maux tiennent à ce qu'ils inhalent les vapeurs du métal; la fonte du laiton surtout dégage énormément d'oxyde de zinc. La respiration est immédiatement touchée; les organes digestifs le sont de façon moins directe. Les gens ont de la peine à respirer, des accès de toux, des maux d'estomac et parfois des vomissements le matin. A Birmingham, les fondeurs de laiton souffrent souvent de fièvres récurrentes, qu'ils appellent la fièvre du métal.» Et même si le docteur Behrend certifie que les métaux plus précieux sont dans une large mesure sans risque, ce qu'il justifie par le fait que les travailleurs de l'argent «atteignent en général un grand âge», il faut rester vigilant: des patients qui avaient pris des gouttes nasales contenant de l'argent ou d'autres préparations renfermant de ce métal ont été atteints parfois d'altérations laides et irréversibles de la couleur de leur peau, celle-ci prenant une teinte gris bleuâtre. L'oxyde de zinc et l'argent font partie des substances qui ont des applications aussi en nanotechnique. Vu les expériences du passé, la question se pose de savoir si ces matériaux sont vraiment inoffensifs quand ils se présentent sous la forme d'infimes corpuscules.

a démontré en effet que des puces d'eau qui avaient mangé des particules de dioxyde de titane vivaient moins longtemps. Une autre expérience, cette fois avec des truites arc-en-ciel, a permis de constater que les nanoparticules n'empoisonnaient pas les poissons,

mais provoquaient néanmoins des modifications des branchies et de l'intestin. Et il ressort d'une autre étude encore que des métaux lourds tels que l'arsenic et le cadmium s'accumulent dans des poissons qui vivent dans des eaux contenant des particules de dioxyde de titane. Les chercheurs supposent que les métaux lourds se fixent aux nanoparticules et sont ainsi plus facilement absorbés par les organismes aquatiques.

Hygiène mortelle

L'utilisation de l'argent comme germicide est plus que centenaire. D'où la diversité de la palette des produits faisant usage de nano-argent. Il est considéré comme inoffensif pour la santé humaine; mais il serait judicieux d'effectuer des études sur le développement de résistances chez des bactéries, vu que les utilisations de l'argent dans des objets usuels se sont multipliées entre-temps. Comme l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, ce métal précieux aboutit dans l'environnement en premier lieu par l'intermédiaire de l'eau. Lors d'un essai sur une maison modèle nouvellement construite, en gros 30 pour cent du nano-argent contenu dans la peinture de façade ont été lessivés au cours de la première année. Une autre source significative est la lingerie fonctionnelle dotée de nano-argent: à chaque lavage, elle libère des ions ou particules de ce métal précieux. Une fois dans l'environnement, une partie du nano-argent réagit avec du soufre pour former du sulfure d'argent, composé qui n'est pas absorbé par les organismes vivants. D'autres nanoparticules se fixent sur des corps solides et perdent ainsi leur effet toxique. Le nano-argent qui aboutit dans les stations d'épuration est presque entièrement (environ 90 pour cent) transformé en sulfure d'argent; ce composé peu soluble, qui n'est plus biocide, s'accumule dans les boues d'épuration. En Suisse, celles-ci sont incinérées, aussi ne faut-il pas s'attendre à ce que des quantités

notables d'argent soient libérées dans l'environnement par ce canal.

Le système des eaux usées et les stations d'épuration font ainsi leurs preuves en tant que barrières efficaces contre le nano-argent. Et c'est bien qu'il en soit ainsi: des expériences sur des poissons et des puces d'eau confirment que des nanoparticules et – davantage encore – des ions d'argent sont toxiques pour ces animaux. Une étude portant sur des puces d'eau de différentes classes d'âge a montré par ailleurs que les descendants réagissaient de façon plus sensible que la génération des parents au traitement par des particules d'argent. Il est logique de conclure que des effets chroniques de nanoparticules ne peuvent être décelés que dans des études de longue durée.

Un air de famille préoccupant

De sérieux soupçons se sont élevés à maintes reprises à propos des nanotubes de carbone, parce que leur forme ressemble de façon alarmante à celle des fibres d'amiante. On sait que ces dernières ne doivent en aucun cas parvenir dans l'air que nous respirons. Si ces fibres sont plus longues que le diamètre des macrophages – les cellules qui se chargent de détruire les germes pathogènes dans le sang – elles provoquent des réactions inflammatoires dans les poumons, qui peuvent finalement entraîner un cancer.

Effectivement, des expériences ont montré que les réactions inflammatoires étaient d'autant plus violentes que les fibres de NTC étaient plus longues. La mortalité d'animaux de laboratoire qui avaient inhalé de hautes doses de nanotubes de carbone monoparoi est montée de 15 pour cent. En outre, les modifications des tissus pulmonaires ont augmenté au cours du temps, ce qui indique que les particules séjournent longtemps dans

le corps. En revanche, les nanotubes de carbone ne se révèlent pas particulièrement toxiques pour l'environnement. Des puces d'eau en tout cas les ont absorbés, partiellement digérés, puis excrétés. Et la diminution observée de la croissance des algues est attribuée par les chercheurs à l'assombrissement dû au carbone plutôt qu'à des effets toxiques. Plusieurs études estiment que le risque découlant des NTC est faible, car ceux-ci sont le plus souvent solidement intégrés dans un matériau. Les menaces pour la santé qui peuvent provenir de particules non liées imposent toutefois d'accorder une attention particulière à la protection des travailleurs lors de la fabrication et de l'élimination de produits contenant des nanotubes de carbone.

Nous n'en savons pas encore assez

Les études consultées donnent à entendre que des nanoparticules intégrées dans un solide ne présentent guère de dangers. Il en va autrement de particules en suspension; cependant, de l'avis des spécialistes, des doses d'exposition aussi hautes que dans les expériences ayant conduit à des effets cancérigènes ne sont guère envisageables dans des conditions réelles. Néanmoins, beaucoup d'aspects sont encore mal connus. Par exemple, des évaluations fiables de la quantité de particules libérées font encore défaut pour la plupart des nanomatériaux; on ignore donc aussi le niveau d'exposition de l'homme et de l'environnement. Pratiquement aucune étude de longue durée n'a encore été réalisée à propos de nanomatériaux. Et les nanosubstances utilisées commercialement sont souvent traitées et enrobées, alors que les laboratoires expérimentent avec les substances de base pures. Des lacunes de savoir considérables subsistent donc en ce qui concerne les nanoparticules dont la surface a été modifiée, ainsi que sur le comportement de ces dernières en milieu ouvert et sur une longue durée.

Approches d'action prometteuses

Les lois en vigueur en Suisse seront complétées au fur et à mesure par des prescriptions nano-spécifiques. Il faut tenir compte en outre de directives européennes qui fixent un cadre général à l'utilisation des nanomatériaux.

Au cours de leur cycle de vie, les nanomatériaux touchent à une série de réglementations de différents types: ce sont notamment les dispositions relatives à la sécurité du travail, les règles concernant la responsabilité du fait des produits, les prescriptions de protection de l'environnement, les exigences de la législation pharmaceutique, et bien sûr aussi de celle sur les produits chimiques. Cette dernière revêt une importance particulière, car dans son article définissant le but, elle stipule qu'il est «de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations».

Mise à jour de la législation suisse sur les produits chimiques

La version révisée de l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques est entrée en vigueur le 1er décembre 2012. Elle complète le cadre juridique existant par des éléments spécifiques à la nanotechnique.

Cette ordonnance exige une fiche de données de sécurité, qui sert d'instrument de communication entre fournisseurs et acquéreurs lors de l'achat et de la vente de certaines substances chimiques; au chapitre de l'obligation de communiquer, la version révisée décrit les caractéristiques nanospécifiques qu'un fournisseur est tenu de mentionner sur cette liste. Ces données se recouvrent avec celles que la Commission de l'UE requiert pour les nanomatériaux. L'ordonnance sur les produits chimiques n'exige pas de fiche de données séparée pour les nanomatériaux. Pour les substances existantes – c'est-à-dire les substances qui sont entrées sur le marché avant

que des contrôles et évaluations obligatoires n'aient été prescrits par la loi – l'ordonnance impose un contrôle autonome aux fabricants. Elle introduit par ailleurs une définition du terme «nanomatériau».

Un problème nanospécifique de la mise en œuvre juridique tient au fait que les nanomatériaux sont généralement négociés en relativement petites quantités, mais

que leurs propriétés permettent de les utiliser dans un grand nombre de produits. Or plus faible est la quantité d'une substance, plus légères sont les formalités à remplir lors de sa notification. D'où le danger que des nanoparticules se présentent en quantités inférieures aux seuils au-dessus desquels le fabricant est tenu de fournir des données détaillées au sujet du comportement écologique de la substance et de sa toxicité

pour l'être humain. Néanmoins, l'Union européenne ne voit pas la nécessité d'agir à cet égard et n'estime pas nécessaire pour le moment d'abaisser les seuils quantitatifs relatifs à l'enregistrement d'une substance et à l'établissement d'un rapport sur la sécurité chimique.

Dans la mesure où une substance n'est pas libérée – en termes se référant à la nanotechnique: si des nanoparticules restent solidement intégrés dans un matériau – et que son élimination n'implique aucun danger pour l'homme et l'environnement, la législation sur les produits chimiques ne prévoit pas d'obligation de notifier une nouvelle substance ou de procéder au contrôle autonome d'une substance existante. Certes, les informations au sujet de substances soumises par l'ordonnance sur les produits chimiques à notification auprès des autorités de contrôle sont collectées et regroupées dans un registre des produits. Mais il ne s'agit que de substances considérées comme dangereuses. Le registre existant aujourd'hui ne comprend pas tous les nanoproducts qui se trouvent sur le marché.

La responsabilisation comme solution transitoire

Le «Plan d'action Nanomatériaux synthétiques», approuvé par le Conseil fédéral, mise fortement sur le principe de la responsabilisation. Pour aider les entreprises industrielles et artisanales à évaluer et assumer leur devoir de précaution lors de l'utilisation de nouveaux matériaux, il a élaboré une «grille de précaution» accessible publiquement et sans frais. Selon les termes des spécialistes qui l'ont élaborée – des expertes et experts de différents offices fédéraux et institutions de recherche – cette grille sert d'aide à la différenciation, de détecteur de lacunes du savoir et de système d'alerte précoce.

Au niveau international, plusieurs interventions ont eu lieu en vue d'introduire des systèmes volontaires de

notification de nanoproducts – toutefois sans succès. L'introduction volontaire d'une réglementation pour des procédures exemplaires d'utilisation de nanomatériaux (un code de bonnes pratiques) pourrait compter éventuellement sur un plus grand soutien; en Suisse, la Communauté d'intérêt du commerce de détail s'est du moins prononcée en ce sens.

Pour une meilleure vue d'ensemble en Europe et dans le monde

C'est pourquoi les utilisatrices et utilisateurs devraient apprécier les efforts de l'Union européenne pour plus de transparence dans les informations sur les produits. Dans l'UE, tous les nanocomposants devront figurer à l'avenir avec le préfixe «nano» sur les emballages de cosmétiques et de biocides. A partir de décembre 2014, la présence de nanoparticules dans les ingrédients de denrées alimentaires devra être mentionnée.

En mars 2012, le Conseil fédéral a déjà laissé entrevoir une éventuelle harmonisation de l'étiquetage des cosmétiques et denrées alimentaires avec le droit de l'UE. La Suisse ayant des liens économiques étroits avec les pays voisins et visant à une harmonisation avec le droit européen, il faut s'attendre à ce qu'elle introduise également des déclarations similaires pour les nanoproducts. Des efforts sont en cours également au-delà de l'Europe: l'OCDE a institué en 2006 un groupe de travail chargé de développer des méthodes et stratégies coordonnées à l'échelon international pour identifier et maîtriser les éventuels risques sanitaires et environnementaux de nanomatériaux. En ce sens, l'évolution vers une utilisation prudente des nanomatériaux, qui respecte les objectifs du principe de précaution et la liberté de choix des consommatrices et consommateurs, se présente sous de bons augures. Mais il reste encore beaucoup à faire.

Protéger l'avenir du fardeau du passé

Le principe de précaution n'implique pas que nous ne prenions aucun risque, car le blocage qui en résulterait pourrait être lui-même un risque. Par contre, ce principe concourt à un traitement adéquat des lacunes du savoir. Elles sont considérables en nanotechnique: il manque par exemple des études de longue durée sur les conséquences de la libération de corpuscules de taille nanométrique; de même, les effets en milieu ouvert sont mal connus pour de nombreuses particules ayant subi un traitement de surface. Aussi n'est-il pas possible d'exclure avec certitude de grands dommages à long terme. Dans ce contexte, le principe de précaution requiert qu'un acteur – en général l'Etat – édicte à temps des règles, même si aucun danger tangible ne s'annonce (encore). Cela revient en quelque sorte à constituer une «réserve de sûreté» – un capital en faveur de futures générations qui n'auront pas à surmonter un fardeau hérité des négligences du présent.

Etude «Nanomatériaux: impacts sur l'environnement et la santé»

Groupe d'accompagnement

Prof. em. Dr. Peter Gehr

Université de Berne, Institut d'anatomie
(Président du Groupe d'accompagnement)

Prof. em. Dr. Ueli Aebi

Biocentre, Université de Bâle, Comité directeur
TA-SWISS, Bâle

Dr. Livia Bergamin

Secrétariat d'Etat à l'économie Seco, Berne

Prof. Dr. Thomas Cottier

World Trade Institute, Université de Berne

Dr. Ernst Furrer

Office fédéral de l'environnement OFEV, Berne

PD Dr. Philipp Hübner

Laboratoire cantonal de Bâle-Ville, Bâle

Prof. em. Dr. Georg Karlaganis

United Nations Institute for Training and Research
UNITAR, Genève

Huma Khamis

Fédération Romande des Consommateurs FRC,
Lausanne

Dr. Katja Knauer

Office fédéral de l'agriculture OFAG, Berne

Dr. Karl Knop

Académie suisse des sciences techniques SATW,
Berne

Dr. Franziska Meister

Wochenzeitung WOZ, Journaliste scientifique, Zurich

PD Dr. Bernd Nowack

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de
recherche Empa, Dübendorf

PD Dr. Michael Riediker

Institut de Santé au Travail (ITS), Epalinges-Lau-
sanne & IOM Singapore Pte. Ltd., Singapore

Prof. Dr. Kristin Schirmer

Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux Eawag, Dübendorf

Dr. Kaspar Schmid

Secrétariat d'Etat à l'économie Seco, Berne

Claudia Som

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de
recherche Empa, Saint-Gall

Dr. Christoph Studer

Office fédéral de la santé publique OFSP, Berne

Ariane Willemsen

lic. iur., M.A. Philosophy, Commission fédérale
d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non
humain CENH, Berne

Coordination du projet

Dr. Sergio Bellucci

Directeur TA-SWISS, Berne

Dr. Emiliano Feresin

Responsable du projet, TA-SWISS, Berne

Christine D'Anna-Huber

Communication, TA-SWISS, Berne

Crédits photographiques

page 1: shutterstock.com, Menna
page 4: shutterstock.com, F. ENOT
page 7: shutterstock.com, Nightman1965
page 8: shutterstock.com, r.classen
page 10: shutterstock.com, Tyler Boyes
page 15: fotolia.com © darknightsky

Impressum

TA-SWISS (éd). Primeurs de la forge des nains.
Impacts de nanomatériaux sur l'environnement et la santé.

Version abrégée de l'étude de TA-SWISS «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit»,
Berne 2013

TA 60A/2013

Auteure: Lucienne Rey, Berne
Rédaction: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berne
Traduction: Jean-Jacques Daetwyler, Berne
Mise en page: Hannes Saxer, Berne
Impression: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Centre d'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines «biotechnologie et médecine», «société de l'information», «nanotechnologies» et «mobilité/énergie/climat». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites participatives, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

TA-SWISS est un centre de compétence des Académies suisses des sciences.

TA-SWISS
Centre d'évaluation des choix technologiques
Brunngasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

a⁺ Un centre de compétence des
Académies suisses des sciences

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de l'environnement OFEV